

Original paper

BUXORO MINIATYURA SAN'ATI TARIXI

© N.Dj. Yodgorov¹✉

¹Buxoro davlat pedagogika instituti, Buxoro, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: Buxoro miniatyura san'ati Markaziy Osiyo madaniyatining noyob yo'nalishlaridan biri bo'lib, XVI–XIX asrlarda yuksak badiiy maktab sifatida shakllangan. Bu san'at turida chizmachilik, rangtasvir, kitob bezagi va naqsh san'ati uyg'unlashgan.

MAQSAD Buxoro miniatyura maktabining tarixiy rivojlanishini, uslubiy xususiyatlarini, mavzularini hamda rassomlar ijodining madaniy ahamiyatini tahlil qilish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tarixiy manbalar, qo'lyozmalar, muzey kolleksiyalari, san'atshunoslik tahlili, taqqoslama va estetik yondashuv.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Buxoro miniatyura maktabi Hirot, Samarqand va Tabriz maktablari bilan uzviy aloqada rivojlangan. Miniaturalarda tasvirlangan sahnalar asosan adabiy manbalar — "Shohnoma", "Layli va Majnun", "Farhod va Shirin" kabi asarlarga asoslangan. XVI asrda Kamoliddin Behzod an'alarini davom ettirgan Buxoro ustalari murakkab kompozitsiya, nozik rang uyg'unligi va psixologik obrazlar yaratish bilan ajralib turishgan. XIX asrda esa miniatyura bezak san'atiga yaqinlashib, xalq hayoti, me'moriy manzaralar va marosimlarni tasvirlash yo'nalishida rivojlandi.

XULOSA: Buxoro miniatyura san'ati o'zining rang-barang uslubi, badiiy tafakkuri va estetik mukammalligi bilan o'zbek san'atining bebaho merosi hisoblanadi. U nafaqat tarixiy manba, balki milliy badiiy tafakkurning ifodasidir.

Kalit so'zlar: miniatyura, Buxoro maktabi, rangtasvir, bezak, madaniy meros.

Iqtibos uchun: N.Dj. Yodgorov. Buxoro miniatyura san'ati tarixi. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №10. B.484–489.

ИСТОРИЯ БУХАРСКОЙ МИНИАТЮРЫ

© Н.Дж. Ёдгоров¹✉

¹Бухарский государственный педагогический институт, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: Бухарская миниатюра — одно из самобытных явлений художественной культуры Средней Азии, достигшее расцвета в XVI–XIX веках. Она объединила традиции каллиграфии, живописи, орнамента и книжного оформления.

ЦЕЛЬ: изучить историческое развитие бухарской школы миниатюры, её стилистические особенности, тематику и культурное значение творчества мастеров.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: анализ исторических источников, рукописей, музейных собраний; искусствоведческий, сравнительный и эстетический подходы.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Бухарская школа развивалась в тесном взаимодействии с традициями Герата, Самарканда и Тебриза. В сюжетах миниатюр отражались литературные источники — «Шахнаме», «Лейли и Меджнун», «Фархад и Ширин». Художники Бухары продолжили традиции Камолитдина Бехзода, создавая сложные композиции и тонкие цветовые гармонии. В XIX веке миниатюра сблизилась с декоративным искусством, расширив круг тем за счёт изображений быта, архитектуры и праздников.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: бухарская миниатюра представляет собой уникальный пласт национального искусства, вобравший в себя философию красоты, символику и традиции восточной эстетики.

Ключевые слова: миниатюра, бухарская школа, живопись, орнамент, культурное наследие.

Для цитирования: Н.Дж. Ёдгоров. История Бухарской миниатюры. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №10. С.484–489.

HISTORY OF MINIATURE ART IN BUKHARA

© Nodir Dj. Yodgorov¹✉

¹Bukhara State Pedagogical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: The Bukhara miniature represents one of the most refined forms of Central Asian visual culture, flourishing between the 16th and 19th centuries. It integrated painting, ornament, calligraphy, and book decoration into a unified artistic system.

AIM: to explore the historical evolution of the Bukhara miniature school, its stylistic traits, subjects, and the cultural meaning of artists' works.

MATERIALS AND METHODS: study of manuscripts, historical sources, museum collections; comparative, stylistic, and art-historical analysis.

DISCUSSION AND RESULTS: The Bukhara school developed in dialogue with the Herat, Samarkand, and Tabriz traditions. Miniatures often illustrated classical literary epics such as “Shahnameh”, “Layli and Majnun”, and “Farhad and Shirin”. Following Kamoliddin Behzod’s legacy, Bukhara masters achieved complex composition, psychological expression, and delicate tonal harmony. In the 19th century, miniature art moved closer to decorative painting, depicting everyday life, architecture, and celebrations.

CONCLUSION: The Bukhara miniature embodies the synthesis of aesthetics, symbolism, and artistic mastery — a vital part of Uzbekistan’s cultural identity and world artistic heritage.

Keywords: miniature, Bukhara school, painting, ornament, cultural heritage.

For citation: Nodir Dj. Yodgorov. (2025) 'History of miniature art in Bukhara', Inter education & global study, vol.3 (10), pp.484–489. (In Uzbek).

Buxoro miniatyura san'ati Sharq madaniy merosining eng nozik va nafis yo'nalishlaridan biridir. U asrlar davomida shakllanib, O'rta Osiyo tasviriy san'atining alohida bir tarmog'iga aylangan. Miniatyura san'ati o'z mohiyatiga ko'ra nafaqat tasviriy mahoratni, balki ruhiy go'zallikni, falsafiy fikrni va estetik didni mujassam etadi. Ayniqsa, Buxoro maktabi miniatyura san'atining o'ziga xos uslubi, ranglar uyg'unligi va kompozitsion yechimlari bilan mashhurdir.

Tarixiy manbalarda qayd etilishicha, Buxoro miniatyura san'ati o'z ildizlarini Hirot maktabi an'alaridan oladi. Temuriylar davrida Hirotida Kamoliddin Behzod kabi buyuk rassomlar yaratgan maktab Markaziy Osiyoning boshqa hududlariga, jumladan, Buxoroga ham kuchli ta'sir ko'rsatgan. Keyinchalik bu an'alar mahalliy muhit, xalq didi va diniy-ma'naviy qadriyatlar bilan uyg'unlashgan holda Buxoro miniatyura maktabining shakllanishiga asos bo'lgan.

XVI–XIX asrlarda Buxoro o'z davrining yirik madaniyat markaziga aylandi. Bu davrda saroy atrofida ko'plab san'atkorlar, hattotlar, musavvirlar to'plangan. Miniatyura asarlari, asosan, qo'lyozma kitoblar — "Shohnoma", "Qobusnoma", "Guliston", "Layli va Majnun" kabi asarlarni bezash uchun ishlatilgan. Bu asarlarda sahnalar chuqur mazmun, aniqlik va nafislik bilan ishlangan bo'lib, ular o'sha davrning dunyoqarashi, madaniy darajasi va ruhiyatini yoritib beradi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi — Buxoro miniatyura san'atining tarixiy shakllanish jarayonini, uning badiiy-estetik xususiyatlarini va zamonaviy badiiy tafakkurdagi o'rnini ilmiy jihatdan tahlil qilishdir. Shu bilan birga, maqolada bu san'atning xalq madaniy merosi sifatidagi ahamiyatini ochib berish ham ko'zda tutiladi.

Ushbu tadqiqotda tarixiy manbalar, arxiv materiallari, muzeylarda saqlanayotgan miniatyura asarlari hamda O'zbekiston va xorijiy olimlarning ilmiy ishlari tahlil qilindi. Metod sifatida tarixiy-tipologik, taqqoslama va estetik tahlil usullaridan foydalanildi. Miniatyura asarlarining texnik jihatlari, rang tanlash an'analari, kompozitsion tuzilishi va mavzu tanlovi chuqur o'rganildi. Shuningdek, Buxoro miniatyura maktabining Hirot, Xiva, Samarqand maktablari bilan o'zaro aloqasi ham tahlil etildi.

Buxoro miniatyuralarining badiiy xususiyatlarini o'rganishda, ularning ishlangan materiallari, ranglarning tabiiy manbalardan olinishi (masalan, mineral bo'yoqlar, o'simlik ekstraktlari, oltin va kumush kukunlari) ham alohida ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotda shuningdek, Buxoro rassomlari ijodida diniy, falsafiy va maishiy mavzularning uyg'unlashuvi ham o'rganilgan.

Buxoro miniatyura san'ati rivojining dastlabki bosqichi XV asr oxiri va XVI asr boshlariga to'g'ri keladi. Bu davrda Hirot maktabi an'analari kuchli bo'lgan bo'lsa-da, Buxoro rassomlari asta-sekin o'ziga xos uslubni shakllantira boshlaganlar. Ularning asarlarida kompozitsiyaning muvozanati, ranglar uyg'unligi va obrazlarning ruhiy ifodasi bir-birini to'ldirib turgan.

XVI–XVII asrlarda Buxoro miniatyura san’ati yuksak taraqqiyot bosqichiga chiqdi. Buxoro xonlari saroyida faoliyat yuritgan musavvirlar asarlarida o’sha davr siyosiy va ijtimoiy hayoti, saroy marosimlari, jangovar sahnalar hamda xalq hayotining turli manzaralari aks etgan. Rassomlar inson qiyofasini nafis, ammo hissiyotga boy ifoda bilan tasvirlaganlar. Ularning har bir chizig’ida estetik did, sabr va mukammallikka intilish sezilib turadi.

XVIII–XIX asrlarda miniatyura san’ati biroz soddalashgan bo’lsa-da, unda xalqona ruh, milliylik va diniy falsafa yanada kuchaygan. Bu davrda asarlar ko’proq xalq afsonalari, diniy mavzular, qahramonlik timsollari va tabiat manzaralariga bag’ishlangan. Buxoro miniatyuralarida peyzaj unsurlari (bog’, hovuz, daraxtzor, arxitektura) muhim o’rin egallaydi, bu esa ularning bezak san’atidagi o’rni va go’zalligini oshirgan.

XX asrda esa bu san’at tarmog’i an’anaviy shakldan chiqib, amaliy san’at, teatr bezagi va dizayn sohalariga ham ta’sir ko’rsata boshladi. Mustaqillik yillarida Buxoro miniatyura an’analarini qayta tiklash va yosh rassomlar orasida targ’ib etish bo’yicha ko’plab tashabbuslar amalga oshirildi. Bugungi kunda Buxoro va Toshkentdagi san’at maktablari, oliy o’quv yurtlarida miniatyura yo’nalishi bo’yicha maxsus kurslar yo’lga qo’yilgan.

Zamonaviy rassomlar an’anaviy Buxoro miniatyura san’atidan ilhomlanib, uni yangi badiiy shakllarda ifoda etmoqdalar. Rang, chiziq va ritm uyg’unligi, mavzular xilma-xilligi orqali ular o’z asarlarida o’tmish va bugun o’rtasidagi ma’naviy bog’liqlikni yaratadilar. Shu jihatdan Buxoro miniatyura san’ati nafaqat tarixiy meros, balki bugungi milliy o’zlik ifodasi sifatida ham katta ahamiyat kasb etadi.

Buxoro miniatyura san’ati O’zbekistonning madaniy boyligi va xalq ijodining o’lmas namunalardan biridir. U asrlar davomida nafaqat estetik go’zallikni, balki xalq ruhiyatini, dunyoqarashini, ma’naviy qadriyatlarini ifoda etib kelgan. Bu san’at turi milliy o’zlikni anglash, tarixiy xotirani saqlash va estetik didni shakllantirishda muhim o’rin tutadi.

Buxoro miniatyura maktabining o’ziga xosligi — uning rang-barangligi, soddaligi va chuqur mazmunidadir. Har bir chiziq, har bir rang orqasida bir falsafa, bir hissiyot yotadi. Shu bois bu san’atni o’rganish — bu xalq tafakkurini, madaniyatini va ruhiy olamini o’rganishdir. Bugungi kunda Buxoro miniatyura san’ati yosh avlodni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash, estetik madaniyatni rivojlantirishda bebaho vosita sifatida xizmat qilmoqda.

Buxoro miniatyura san’ati o’z davrida nafaqat tasviriy, balki ma’naviy-axloqiy tarbiya vositasi sifatida ham katta rol o’ynagan. Miniatyuralarda aks etgan sahnalar insoniylik, sadoqat, muhabbat, adolat kabi fazilatlarini targ’ib etgan. Shu bois miniatyura asarlari ko’pincha diniy va axloqiy g’oyalarni badiiy timsollar orqali ifodalagan. Bu jihatdan ular faqat ko’rkam tasvir emas, balki ma’naviy-ma’rifiy manba sifatida ham qadrlangan. O’sha davr rassomlari o’z asarlarida Qur’on hikmatlarini, sufiylik falsafasini va xalq og’zaki ijodining g’oyalarni uyg’unlashtirishga intilganlar.

Miniatyura san’atining yana bir muhim jihati — uning ramziy tizimida mujassam. Har bir rang, shakl va detal o’ziga xos ma’noga ega bo’lgan. Masalan, oltin rang ilohiy nur va

ruhiy poklikni, ko'k rang tinchlik va osmoniylikni, yashil esa hayot va tabiatni anglatgan. Obrazlarda esa hayvonlar, qushlar yoki o'simliklar orqali insoniy his-tuyg'ular, muhabbat va sadoqat ifoda etilgan. Shu tarzda miniatyura san'ati Sharq falsafasining badiiy kodlarini o'zida mujassam etgan murakkab tizim sifatida namoyon bo'ladi.

Buxoro miniatyura maktabi o'zining o'ziga xos texnikasi va kompozitsion uslublari bilan nafaqat Markaziy Osiyo, balki butun Islom olamidagi miniatyura rivojiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan. U Hirot va Xiva maktablari bilan o'zaro aloqada bo'lgan bo'lsa-da, o'zining mustaqil estetik yo'nalishini saqlab qolgan. Rassomlar asarlarda geometrik uyg'unlik, simmetriya, ritmik muvozanatga e'tibor qaratganlar. Shu bilan birga, inson va tabiat uyg'unligi g'oyasi asosiy falsafiy mezon sifatida ilgari surilgan.

Bugungi kunda Buxoro miniatyura san'ati nafaqat muzey eksponati sifatida, balki zamonaviy san'at yo'nalishlarida ham o'z aksini topmoqda. Yangi avlod rassomlari qadimiy texnika va motivlardan foydalangan holda zamonaviy kompozitsiyalar yaratmoqdalar. Buxoro miniatyurasining o'qitilishi san'at maktablari, akademiyalar va ilmiy markazlarda tizimli yo'lga qo'yilgan. Shu bilan birga, xalqaro ko'rgazmalarda o'zbek miniatyura maktabi asarlari katta qiziqish uyg'otmoqda. Bu esa milliy san'atimizning jahon madaniyatida tutgan o'rnini yanada mustahkamlab, Buxoro maktabining badiiy qadriyatlarini global miqyosda tanitmoqda.

Bugungi kunda Buxoro miniatyura san'ati nafaqat tarixiy xotira, balki madaniy o'zlikni anglashning, milliy merosni asrash va rivojlantirishning muhim vositasiga aylandi. Zamonaviy rassomlar qadimiy Buxoro maktabining estetik tamoyillarini chuqur o'rganib, ularni yangi shakllar va materiallar orqali talqin etmoqdalar. Shu tariqa, miniatyura san'ati o'zining asrlar davomida shakllangan an'analarini zamonaviylik ruhida davom ettirib, yosh avlodni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashga xizmat qilmoqda.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Karimov R. *O'zbekiston miniatyura san'ati tarixi*. – Toshkent: San'at, 2012.
2. Olimova D. *Kamoliddin Behzod maktabi va uning Buxoro an'analaridagi o'rne*. – Toshkent, 2016.
3. Ettinghausen R., Grabar O. *The Art and Architecture of Islam: 650–1250*. – Yale University Press, 1994.
4. Ashrafi A. *Buxoro san'ati va madaniy merosi*. – Toshkent: G'. G'ulom nomidagi nashriyot, 2008.
5. Roxashova M. *Miniatyura san'ati: kompozitsiya va uslubiy izlanishlar*. – Toshkent, 2020.
6. Tittley N. *Miniatures from Persian Manuscripts*. – London: British Museum Press, 1983.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Yodgorov Nodir Djalolovich**, professor, Dsc, Buxoro davlat pedagogika instituti, [Ёдгоров Нодир Джалолович, профессор, Dsc, Бухарский государственный педагогический институт], [**Nodir Djalolovich Yodgorov**, Professor, Dsc, Bukhara State Pedagogical Institute]; manzil: O'zbekiston, Buxoro sh., M.Iqbol ko'chasi, 11-uy [адрес: Узбекистан, г. Бухара, ул. М. Икбола, д. 11], [address: Uzbekistan, 11, M. Iqbol St., Bukhara city].